
Codebuch zur Studie

«Die Qualität der Medienberichterstattung zur Corona-Pandemie»

Mai 2020

Verfasserteam Codebuch:

Franziska Oehmer
franziska.oehmer@foeg.uzh.ch

Mark Eisenegger
mark.eisenegger@foeg.uzh.ch

Linards Udris
linards.udris@foeg.uzh.ch

Daniel Vogler
daniel.vogler@foeg.uzh.ch

Forschungszentrum Öffentlichkeit
und Gesellschaft (fög) |
Universität Zürich

fög

*Research Center
for the Public Sphere and Society*

Ziel- und Fragestellung:

Das vorliegende Codebuch dient der Identifikation der Berichterstattungsqualität der Beiträge zum Thema Covid-19 resp. der Corona-Pandemie entlang der Dimensionen *Vielfalt*, *Relevanz* und *Deliberationsqualität*. Die nachfolgende Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die genutzten Variablen (bzw. deren Ausprägungen) sowie die Reliabilitätskoeffizienten (Krippendorff's Alpha, mit zwei Codierern).

Tab. 1 Übersicht: Variablen der Qualitätsdimensionen (Reliabilitätskoeffizient)

Qualitätsdimension	Erfasste Konstrukte / Variablen (Reliabilitätswert nach Krippendorff's Alpha)
<i>Vielfält</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaftliche Sphäre (1) • Thema (0.81) • Expertin/Experte (0.91)
<i>Relevanz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bedrohung durch Corona (0.65) • Thema: Ausprägungen mit Makro/Gesamtgesellschaftsbezug
<i>Deliberationsqualität</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regierungskritik/Kritische Distanz zu Regierung und Behörden (national) (0.93) • Umgang mit Zahlen (0.62)
<i>Kontextvariablen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>geographischer Bezugsraum (1)</i> • <i>Medientyp (recodiert aus der automatisiert erhobenen Variable Medium)</i> • <i>zeitliche Phasen (recodiert aus der automatisiert erhobenen Variablen Datum)</i>

Analysierte Medien (Stichprobenumfang):

22 deutsch- und französischsprachige Schweizer Nachrichtenmedien (n=1448; systematisiert nach Medientyp):

- Abonnement-Online: nzz.ch, tagesanzeiger.ch, 24heures.ch, aargauerzeitung.ch, bernerzeitung.ch, lenouvelliste.ch, letemps.ch (n = 551)
- Boulevard/Pendler-Online: lematin.ch, blick.ch, 20minuten.ch, 20minutes.ch, watson.ch, SonntagsBlick, Le Matin Dimanche (n = 423)
- Sonntag/Magazin: SonntagsZeitung, Weltwoche, NZZaS (n = 176)
- Öffentlicher Rundfunk: 10vor10, Tagesschau, srf.ch, Le Journal, rts.ch (n = 298)

Zeitraum:

01.01.2020 – 30.04.2020

Suchbegriffskombination:

("*corona*" OR "*covid*") innerhalb der ersten 500 Zeichen (Titel inkl. Haupttext)

Analyseebene:

Sämtliche Variablen werden auf *Artikelebene* codiert.

Aufgriffskriterien:

Codiert werden alle Beiträge, die sich

- schwerpunktmässig mit der Infektionskrankheit Corona, Covid-19 oder Corona-Pandemie (Ursachen, Umgang, Massnahmen, Folgen, Vergleiche...) auseinandersetzen (Indikator: Erwähnung von Corona im Titel/Lead und/oder 1. Abschnitt).
- Beiträge, die sich schwerpunktmässig mit anderen Personen oder Dingen auseinandersetzen, die unter dem Namen Corona (bspw. Biermarke, Sänger, ...) firmieren, werden nicht berücksichtigt.
- Beiträge, die nur untergeordnet einen Zusammenhang zur Infektionskrankheit herstellen, bleiben ebenso unberücksichtigt.

- Live-Ticker werden ausgeschlossen.
- Bei Ankündigungen & Einleitung für Podcasts, Bildergalerien, Videos auf der Webseite gilt: Wenn über den blossen Verweis auf den Podcast / die Galerien,... schwerpunktmässig darüber hinaus gehende Informationen zu Corona gegeben werden, dann werden diese codiert.

Generelle Codierregeln:

- Der/die Codierer/Codiererin wählt den entsprechenden Code nach der Lektüre bzw. Rezeption und unter Berücksichtigung des gesamten Beitrages aus.
- Die Rezeption des Beitrages muss dabei der eines/ einer **Durchschnittslesers** **Durchschnittsleserin** resp. Durchschnittsrezipient / Durchschnittsrezipientin nachempfunden werden – d.h. mehrfaches, fokussiertes Lesen ist nicht notwendig.
- Für die Vergabe der jeweiligen Codes ist somit der **Gesamteindruck** in Bezug auf einzelne Informationen/Textmerkmale, die vom Beitrag **schwerpunktmässig** (Variablen Sphäre, Hauptthema, geographischer Bezugsraum, Sphäre Experte / Expertin, Berichterstattungsstil, Zahlen/Statistiken) oder **mindestens in ausführlichem Masse (=nicht nebensächlich)** (Variablen: Bedrohung Corona für CH, Regierungskritik) vermittelt und vom/von der durchschnittlichen Leser / Leserin resp. Durchschnittsrezipient / Durchschnittsrezipientin wahrscheinlich wahrgenommen und erinnert werden, von Bedeutung.
- Indikatoren & Selektionsregeln für **schwerpunktmässige Information/Textmerkmal** sind:
 - > *Platzierung*: Information (bspw. zur gesellschaftlichen Sphäre, zum Thema, ...) befinden sich im Titel und/oder Lead und
 - > *Umfang*: die Information sollte mehrheitlich im Bericht vorkommen.
 - > *Selektionsregel I*: Widersprechen sich die Informationen, die im Titel/Lead vorkommen, mit den Informationen, die mit Blick auf den Umfang am meisten besprochen werden, so wird die Information codiert, der der grösste Umfang eingeräumt wird.
 - Bsp. Hauptfokus: Im Titel wird auf eine Statistik (Infektionsrate) hingewiesen und im Bericht geht es mehrheitlich um Massnahmen der Regierung. Codiert wird: Massnahme der Regierung
 - > *Selektionsregel II*: Werden im Titel/Lead Informationen aufgeführt, die für mehrere Codes sprechen, und werden den Informationen gleich viel Umfang im Bericht eingeräumt, so wird die erstgenannte Information codiert.
 - Bsp. Sphäre: Im Titel und Bericht wird in gleichem Ausmass über Auswirkungen der Massnahmen für Kultur und Wirtschaft informiert. Codiert wird die erstgenannte Sphäre (=Kultur).
- Indikatoren & Selektionsregeln für **ausführlich (=nicht nebensächlich) behandelte Information/Textmerkmal** sind:
 - > *Platzierung*: nicht bloss in einem Nebensatz und
 - > *Umfang*: muss in mehr als ca. 10 Prozent des Berichtsumfangs thematisiert werden. Wichtig ist, dass die Information wahrscheinlich von einem/einer durchschnittlichen Leser/Leserin wahrgenommen und erinnert werden kann.
- Bei der Codierung werden nicht berücksichtigt: Informationen, die nur nebensächlich im Beitrag vorkommen und wahrscheinlich nicht vom/von der durchschnittlichen Leser/Leserin wahrgenommen und erinnert wird.
- **Diese Codierregeln gelten für sämtliche manuell erhobene Variablen.**

Spezifische Codierregeln für audio-visuelle TV-Beiträge:

- **Achtung! Bitte beachten:** Um eine einheitliche Anwendung sämtlicher Variablen des Codebuchs gewährleisten zu können, werden bei der Codierung von TV-Beiträgen nur das gesprochene Wort, jedoch keine visuellen Inhalte codiert. D.h. der/die Codierer/Codiererin darf dem bewegten Bild keine Aufmerksamkeit schenken.
- **Fallabgrenzung:**
 - > Jede Anmoderation aus dem Studio gilt als Beginn eines neuen Beitrags, selbst wenn das Thema des vorhergehenden Beitrags fortgeführt wird. Flashmeldungen, d.h. Kurzbeiträge, die entweder aus dem Studio gelesen werden oder in einem News-Block zusammengefasst sind, werden einzeln erfasst (pro Meldung wird ein Beitrag erstellt).
 - > Es kommt vor, dass sich innerhalb eines Beitrags die Darstellungsform ändert (z.B. wird innerhalb eines Beitrags ein Interview geführt). In diesem Fall muss der Teil mit der geänderten Darstellungsform (im Beispiel das Interview) separat als neuer Beitrag erfasst werden. Das gleiche gilt für den Fall, wenn innerhalb des Beitrags die Quelle auf «Korrespondent» ändert (bspw. folgt abgesetzt und ohne Eingangsfrage eine Einschätzung des Korrespondenten). Diese Beiträge müssen ebenfalls einzeln erfasst werden. Bei anderen Quellenänderungen (bspw. kurze Einspielungen von Expertenmeinungen) erfolgt keine separate Erfassung als Beitrag.

Variablen

Variable	Beschreibung / Ausprägungen
Medium	Automatisiert erhoben
Datum	Automatisiert erhoben
Sphäre / gesellschaftlicher Teilbereich	<p>Diese Variable beantwortet die Frage, über welche Sphäre resp. gesellschaftlichen Teilbereich des gesellschaftlich-öffentlichen Lebens (Politik, Wirtschaft, Kultur etc.) bzw. des gemeinschaftlich-privaten Lebens (Sport, Bevölkerung/Human Interest) im Beitrag <u>schwerpunktmässig</u> berichtet wird.</p> <p>Bsp. Werden im Beitrag mehrheitlich die Symptome, und die Verbreitung von Covid-19 thematisiert, so wird „40 Medizin“ codiert. Werden die Symptome und die Verbreitung zwar (eingangs) beschrieben, jedoch schwerpunktmässig die Massnahmen der Regierung diskutiert, so wird „01 Politik“ codiert.</p> <p>01 Politik</p> <p>10 Wirtschaft</p> <p>20 Wissenschaft & Forschung</p> <p>30 Bildung (Schulen, Hochschulen)</p> <p>40 Medizin & Gesundheit & Pflege (hier werden auch Beiträge erfasst, die sich mit Covid-19 und der Pandemie befassen)</p> <p>50 Sport</p> <p>60 Kunst / Kultur: Dabei werden nicht nur Phänomene im engeren Sinn der traditionellen Kulturgüter bzw. der „Hoch“-Kultur bzw. „bildenden Kunst“ (Theater, Oper, Literatur, Malerei, etc.) berücksichtigt, sondern auch „Volks-“ und „Populär“-Kultur (Volksmusik, Rock, Pop bzw. Film, CD, etc.).</p> <p>70 Medien / Journalismus</p> <p>80 Kirche / Religion</p> <p>90 Bevölkerung / Human Interest / Softnews (lebensweltlich). Mikroperspektive</p> <p>100 Gesellschaft / Makroperspektive (vgl. Hardnews)</p> <p>900 nicht zuzuordnen</p>
Hauptthema / -fokus	<p>Diese Variable repräsentiert die thematische Perspektive auf die oben gewählte Sphäre. Das Hauptthema muss daher auch <u>schwerpunktmässig</u> im Bericht behandelt werden. Das Hauptthema differenziert/spezifiziert daher zwingend die Variable „Sphäre“ inhaltlich.</p>

	<p>Bsp.: Ein Artikel, der sich schwerpunktmässig mit sinkenden BIP-Zahlen im Kontext Corona beschäftigt, wäre als „Wirtschaft“ (Sphäre) und „Negative Folgen (Makroebene)“ (Hauptthema) zu codieren.</p> <p>Codiert wird immer die spezifische Ausprägung (nicht fett markiert). Lässt sich eine Information keiner spezifischer Ausprägung zuordnen, so wird die jeweilige übergeordnete Ausprägung (fett markiert).</p> <p>Auch wenn Unsicherheit besteht, welche spezifische Ausprägung zu wählen ist, wird die jeweils übergeordnete Ausprägung gewählt. Ausprägung „99 Nicht zuzuordnen“ ist nur zu wählen, wenn auch keine übergeordnete Kategorie geeignet erscheint. Die Codierlogik lautet: Spezifische Kategorie > übergeordnete Kategorie > 99.</p> <p>Sehr häufig werden Massnahmen auch mit potenziellen positiven und negativen Folgen besprochen und vice versa. Entscheidend für den Codierentscheid ist die bestimmende Perspektive im Bericht.</p> <p>Im übrigen gilt: Von besonderem Interesse ist die Darstellung der positiven (Code 50ff) und negativen Folgen (Code 30ff.). Bei Unsicherheit/Zweifeln, ob ein Bericht diesen oder anderen Ausprägungen zuzuordnen ist, werden die Codes mit Bezug zu den Folgen präferiert.</p> <p>01 Corona / Covid 19 – Allgemein / Grundlagenwissen Bspw.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entstehung/Ursachen, Was sind Viren? Wie verbreiten sich Viren/COVID-19? - Symptome & Krankheitsverlauf, Folgen - Diagnose - Übertragungswege (über Tiere, Oberflächen, Verstorbene, ...) / Neuansteckung / Superspreader, Tracing - Merkmale Risikopatient*innen & Risikofaktoren (Alter, Gesundheitszustand, Sozioökonomie, Rauchen; Corona und Bluthochdruck) - Vergleich mit anderen Krankheiten: Influenza/SARS/Schweinegrippe/MERS - Informationen zu Sterberaten/Mortalität <p>02 Pandemie – Allgemein / Grundlagenwissen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definition - Vergleich mit anderen Pandemien - Ursachen für Pandemien (Globalisierung, späte Reaktion/Identifikation, mangelnde Vorbereitung, fehlende Solidarität zwischen Staaten) <p>10 Umgang mit Corona / Covid-19 / Pandemie Diese Ausprägung wird gewählt, wenn Berichte den Umgang oder die Reaktion auf Corona beschreiben, ohne dabei jedoch Massnahmen zu thematisieren.</p>
--	---

	<p>11 Situationsbeschreibung: Beruf/Profession & Wirtschaft (Situation auf dem Bau, im Krankenhaus, ...)</p> <p>12 Situationsbeschreibung: Lebenswelt & Alltag (Sport, Ernährung); Bsp. Persönlicher Bericht einer alleinerziehenden Mutter während des Lockdowns</p> <p>20 (Position / Kritik an Massnahmen) Massnahmen gegen Corona / Covid-19 / Pandemie Diese Ausprägung wird gewählt, wenn Massnahmen gegen Corona diskutiert, vorgeschlagen, implementiert oder bewertet werden.</p> <p>Dabei werden nicht nur Massnahmen von Regierungen und/oder Behörden erfasst, sondern auch (freiwillige) Initiativen anderer Akteure (bspw. aus der Wirtschaft, Zivilgesellschaft).</p> <p>Zur Differenzierung zwischen Massnahmen auf der Mikro-, Meso-, und Makroebene muss jeweils anhand des Beitrages entschieden werden, wer für die Umsetzung (oder Einhaltung) der Massnahme verantwortlich ist. Unterschieden wird dabei zwischen Individuen (Mikro), Unternehmen und Organisationen (Meso) sowie staatliche Akteure (Makro). Entscheidend ist demzufolge nicht, wer die Massnahme beschliesst, sondern wer sie umsetzt.</p> <p>Bspw. Händewaschen muss auf individueller Ebene umgesetzt werden. Zu codieren wäre daher 24. Grenzschiessungen hingegen müssen durch staatliche Akteure umgesetzt werden. Hier wäre daher 26 zu codieren.</p> <p>21 Therapien 22 Impfung 23 Testverfahren</p> <p>24 Massnahmen auf Mikroebene: (Händewaschen, Atemmasken, Husten in Armbeuge; Social Distancing, ...) & Umgang mit Massnahme 25 Massnahmen auf Mesoebene: (Schliessen nicht relevanter Unternehmen & Umgang mit Massnahme, Verbot von Veranstaltungen) 26 Massnahmen auf Makroebene(Sperrung von öffentlichen Plätzen, Verschiebung von Wahlen und Abstimmungen, Verbot von Präsenzunterricht; Schliessung von Schulen, Universitäten, Kitas); Grenzen: beschränkte Ein- und Ausreise, erhöhte Grenzkontrollen; Bspw. Berichte über Kontrollen und Einhaltung der Massnahmen im Park, über Bussen bei unnötigen Grenzübergang, Durchseuchung; Bspw. «Regierung erlässt Einwanderungsstopp»)</p> <p>30 Negative Folgen / Schäden von Corona / den Massnahmen</p>
--	--

	<p>Erfasst werden hier sämtlich negative Folgen/Schäden verursacht durch die Corona-Krise (und deren Gegenmassnahmen).</p> <p>Zur Differenzierung zwischen negativen Folgen auf der Mikro-, Meso-, und Makroebene muss jeweils entschieden werden, wer von den negativen Folgen betroffen ist. Unterschieden wird dabei zwischen Individuen (Mikro), Unternehmen und Organisationen (Meso) sowie gesamtgesellschaftliche und politische Prozesse (Makro). Dabei ist vor allem die schwerpunktmässige Darstellung im Beitrag als Entscheidungsgrundlage hinzuzuziehen: Stehen einzelne Individuen im Vordergrund so wird 31 codiert, wird auf den gesamtgesellschaftlichen Schaden verwiesen, so wird 33 codiert.</p> <p>31 Auf der Mikroebene: Zunahme häuslicher Gewalt, Depression & Isolation, Gesundheitsrisiken wegen Vermeidung von Arztbesuchen oder überlasteter Krankenhäuser/Spitäler/Arztpraxen; Unvereinbarkeit von Home Office und Betreuungspflichten, erhöhte Kosten, weniger Einnahmen, Lohnausfall)</p> <p>32 Auf der Mesoebene (betriebswirtschaftlicher Schaden, Bspw. Kündigungen, Konkurse, Schliessungen, ...)</p> <p>33 Auf der Makroebene (Demokratieverlust, Mangelnde Gewaltenteilung, angespannte internationale Beziehungen, «Generation Corona», volkswirtschaftlicher Schaden (Sinken des BIP)</p> <p>40 Hilfen/Lösungen/Forderungen gegen Schäden der Massnahmen</p> <p>41 Von Privaten (Nachbarschaftshilfe, Freiwilligendienste, ...)</p> <p>42 von Unternehmen/Organisationen/Verbänden (Gewerbeverband, Gewerkschaften, Economiesuisse)</p> <p>43 Von der Regierung (Kurzarbeit, Kredite & Finanzhilfen, Rückholaktion von Schweizer*innen im Ausland, auch internationale Hilfe (Eurobonds), Steuerhilfen)</p> <p>50 Positive Folgen / Nutzen von Corona und den Massnahmen Zur Differenzierung zwischen negativen Folgen auf der Mikro-, Meso-, und Makroebene muss jeweils entschieden werden, wer von den positiven Folgen profitieren kann (siehe hierzu Codierkonvention oben).</p> <p>51 Auf der Mikroebene (Kompetenzsteigerung durch Homeoffice, Genesung)</p> <p>52 Auf der Mesoebene (Profit bspw. Digitalwirtschaft, Biotechunternehmen, ...)</p> <p>53 Auf der Makroebene (Digitalisierung, weniger Emissionen -> Schutz der Umwelt, Senken der Infiziertenrate)</p> <p>60 Exitstrategie (Lockerung der Massnahmen)</p>
--	--

	<p>Diese Ausprägung wird gewählt, wenn die Schritte zur Lockerung der umgesetzten Massnahmen gegen Corona diskutiert, vorgeschlagen, implementiert oder bewertet werden.</p> <p>99 Sonstiges /Nicht zuzuordnen</p>
<p>Sphäre: Hauptexpertin / Hauptexperte</p>	<p>Als Hauptexpertin oder Hauptexperte wird jener vom Journalisten ausgewählte Sprecher oder ausgewählte Sprecherin im Beitrag codiert, der der <u>schwerpunktmässig</u> vermittelten Position, Ansicht, Forderung, Entscheidung etc. durch direkte oder indirekte Zitate Gewicht bzw. Geltung verschafft, d.h. diese explizit oder implizit als wichtig und richtig legitimieren.</p> <p>Entscheidend für den Expertenstatus ist das zugewiesene Wissen. Expertinnen und Experten verfügen über Wissen, das andere nicht haben oder nur schwer für sie zugänglich ist: „Das Wissen des Experten ist auf ein beschränktes Gebiet begrenzt, aber darin ist es klar und deutlich. Seine Ansichten gründen sich auf gesicherte Behauptungen; seine Urteile sind keine bloße Raterei oder unverbindliche Annahmen“ (Schütz 1972: 87)</p> <p>Expertinnen und Experten müssen also nicht als solche bezeichnet bzw. etikettiert werden.</p> <p>Als Expertinnen und Experten können Individual- oder auch Kollektivakteure (z.B. Forschungsinstitute, Unternehmen, Verbände) fungieren. Auch von Expertinnen und Experten erstellte Inhalte (Studien, Berichte, Medienmitteilungen) haben „Expertenstatuts“ und werden codiert.</p> <p>Sie müssen auch nicht zwingend einer spezialisierten Professionskultur entstammen. Wenn z.B. in einem Beitrag auf den Erfahrungsbericht einer Covid-19 Patientin abgestellt wird, die von der Krankheit erzählt, und auf dieser Grundlage eine Semantik entfaltet wird, dass Covid-19 eine ersthafte Erkrankung mit grossen Gesundheitsrisiken darstellt, ist diese ebenfalls zu codieren (Code 240 = Patient / Infizierter / Genesener).</p> <p>Bei der Vergabe der gesellschaftlichen Sphäre des Experten oder der Expertin ist jeweils der Funktions-, nicht zwangsläufig der Rollenkontext zu berücksichtigen, in dem der Experte oder die Expertin auftritt. Bsp. Kommt der Kantonsarzt im Bericht direkt oder indirekt zu Wort, um medizinisches Wissen zu vermitteln, so wird er als „Arzt“ codiert. Wird er zitiert, um behördliche Anweisungen zu kommunizieren, so wird er als „kantonaler Vertreter“ codiert.</p> <p>Der <i>Journalist</i> des Artikels selbst wird nicht als Experte erfasst. Die Ausprägung 800 „Medien“ wird nur codiert, wenn andere Journalisten/Medien (nicht der Verfasser des Beitrags selbst) zitiert werden.</p> <p>Ausnahme: Gibt ein Bericht die Position eines Gastautors bzw. Nichtmitglieds der Redaktion wieder, so wird der Kontext des Gastautors codiert.</p>

	<p><i>Berufsverbände</i> werden der jeweiligen Oberkategorie zugeordnet. So wird bspw. der Spitalverband H+ dem Code „200 Gesundheit“, der Verband Schweizerischer Polizeibeamte dem Code „550 Polizei“ zugeordnet.</p> <p>„<i>Repräsentanten der Bevölkerung</i>“ (Code 910) wird nur vergeben, wenn die Person sich nicht nur spezifisches Professions- oder Tätigkeitswissen auszeichnet. Bsp. Zu den Distanzregelungen befragte Personen auf der Strasse werden als Repräsentanten der Bevölkerung codiert. Ein Zivilschützer, der in einem Spital Dienst leistet und dazu Auskunft gibt, wird hingegen als Pflegepersonal „Code 220“ erfasst.</p> <p>Codiert wird hier der (professionelle) Kontext bzw. der Handlungsbereich des Akteurs (siehe Liste unten).</p> <p>Bsp. Wenn in einem Artikel prominent auf Statements des BAG-Sonderbeauftragten Daniel Koch verwiesen wird, ist dieser als Experte zu vergeben.</p>
<p>Geographischer Bezugsraum</p>	<p>Die Variable Bezugsraum beantwortet die Frage: Wieweit ist der Geltungsraum des thematisierten Geschehens im Spannungsbogen von regional bis multinational? Entscheidend für die Vergabe ist die Interpretation des Kontextes also der Geltungsraum und nicht zwingend der Ort des Geschehens. (bspw.: Eine internationale Konferenz in Bern hat einen multinationalen Geltungsraum, die Tätigkeit der Stadtregierung Bern einen regionalen Geltungsraum). Die Interpretation des Geltungsraumes erschliesst sich in Fällen, in welchen der Ort des Geschehens vom Geltungsraum abweicht aus dem thematischen Kern.</p> <p>Wird kein Geltungsraum explizit genannt und gibt es keine impliziten Hinweise, die einen bestimmten von der Schweiz abweichenden Bezugsraum nahe legen, so wird das Geschehen als „nationales“ Ereignis codiert.</p> <p>01 Lokal/regional Ereignisse, deren Bedeutung auf Gemeinden, Städten, Stadtteilen, Kantonen, Sprachregionen begrenzt ist</p> <p>02 National: Ereignisse, deren Bedeutung auf die gesamte Schweiz begrenzt ist</p> <p>03 Bi-/multilateral (Schweiz + X LAND / XX Länder) Ereignisse, die die Schweiz in Verknüpfung mit (einem) anderen Nationalstaat(en) betreffen.</p> <p>04 Ausland Ereignisse, die in einem spezifischen Land (ausserhalb der Schweiz) stattfinden und deren Bedeutung auf dieses Land begrenzt ist.</p> <p>05 Multinational Ereignisse, welche eine Bedeutung für zwei oder mehrere Länder haben, ohne eine prominente Thematisierung der Schweiz.</p>

	09 nicht erkennbar
Berichterstattungsstil	<p>Diese Variable antwortet auf die Frage, wie über das Hauptthema – also <u>schwerpunktmässig</u> – berichtet wird. Unterschieden wird dabei zwischen den folgenden Ausprägungen:</p> <p>01 Informationsbeitrag Hierbei handelt es sich um die klassische Form von wenig bis kaum einordnendem Newsjournalismus, auch Chronikberichterstattung genannt. Ziel des Beitrages ist es, über konkrete Ereignisse und Vorgänge zu berichten. Es wird über einen raumzeitlich begrenzten Vorgang (Ort, Datum, Protagonist, Verhandlungsgegenstand) berichtet. Anzeichen für diese Ausprägung sind rein tatsachenorientierte Beiträge, die eng mit einem konkreten (Einzel-) Ereignis verknüpft sind. Ein Ereignis ist das Auftreten eines beobachtbaren Geschehens. Die Leistung des Beitrags besteht also darin, dieses Geschehen zu vermelden. Typische Genre für diesen Berichterstattungsstil: Meldung, Kurznachricht, Berichte</p> <p>10 Interpretationsbeitrag Im Fokus des Beitrages steht die Einordnung und Kontextualisierung des Geschehens durch Aussagen zu Ursachen, Bedeutung und möglichen Folgen. <i>Dieser Code ist nur zu vergeben, wenn der Beitrag auf umfassender journalistischer Recherche und substanzieller Eigenleistung basiert.</i> Typisch für Interpretationsbeiträge sind auch einordnende Vergleiche (zu analogen Ereignissen oder zeitliche Entwicklungen). Komplexe statistische Einordnungen und Interpretationen zu Covid-19 (z.B. Datenblog Tages-Anzeiger) sind in der Regel hier zu codieren. Die persönliche Meinung des Autors bzw. die Bewertung des Geschehens ist hier im Hintergrund. Typische Genre für diesen Berichterstattungsstil: Hintergrund-Bericht, Reportage</p> <p>20 Meinungsbeitrag: Innerhalb des Beitrags wird vor allem eine Meinung, Bewertung oder wertende Einschätzung zum Ausdruck gebracht. Solche Beiträge können durchaus auch informierende und einordnende Elemente enthalten. Entscheidend ist jedoch, dass der Anteil an Meinungswiedergabe überwiegt. Typische Genre für diesen Berichterstattungsstil: Kommentar, Glosse</p> <p>30 Ratgeberbeitrag: Im Mittelpunkt von Ratgeberbeiträgen stehen Tipps, Anleitungen und Hinweise bspw. zum Umgang mit Corona und den Massnahmen gegen Corona. Dazu zählen bspw. Anleitungen zum Herstellen von Mundschutzmasken, Hinweise zur Ernährung und zum Sport während des Lockdowns.</p> <p>40 Communitybeitrag:</p>

	<p>Mit dieser Ausprägung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass v.a. auch Onlinemedien sich durch Aufrufe zur Partizipation oder Dialogformen um Austausch mit ihren Leser*innen bemühen. Hier werden Beiträge erfasst, die aktiv Leser*innen einbinden oder zur Teilnahme aufrufen. Bsp. „Schick uns ein Foto von deinem Homeoffice-Arbeitsplatz!“</p> <p>50 Interviews Ein Interview wird nur codiert, wenn die Fragen und Antworten deutlich erkennbar sind und die journalistischen Interventionen (Einordnungen, Bewertungen) in Form eines Fliesstextes minim sind.</p>
<p>(Beschreibung von) Zahlen/Statistiken</p>	<p>Diese Variable antwortet auf die Frage, ob das Hauptthema – also schwerpunktmässig – durch die Wiedergabe und Beschreibung von Zahlen und Statistiken dargestellt wird. Bsp. Infiziertenrate / Sterberate / Verdopplungsrate, weltweite Verbreitung, Arbeitslosenzahlen... & Datenlage (Vergleich verschiedener Quellen: BAG, Daniel Probst, Johns Hopkins, ...).</p> <p>Dabei werden nicht nur Aussagen berücksichtigt, die konkrete Zahlenwerte (Nummern, Statistiken, ...) aufführen, sondern auch solche Aussagen erfasst, die numerische Daten, ohne konkrete Zahlennennung, beschreiben wie bspw. „Die Kurve flacht ab“; „Die Börsenkurse rutschen bergab“.</p> <p>Gleichzeitig wird mit dieser Variablen erfasst, ob die Verwendung der Zahlen rein deskriptiv (blosse Zahlennennung, -beschreibend) oder einordnend und/oder wertend erfolgt.</p> <p>01 ja, einordnend /kritisch-distanziert 02 ja, nicht einordnend / nicht kritisch-distanziert, deskriptiv, 03 nein</p>
<p>Bedrohung – Corona/Covid-19 für CH</p>	<p>Diese Variable gibt Antwort auf die Frage, wie die Bedrohungslage von Corona/Covid-19 bzw. der Pandemie im gesamten Artikel <u>mindestens in ausführlichem Masse (=nicht nebensächlich)</u> zum Ausdruck gebracht wird.</p> <p>Eine Bedrohung wird erzeugt durch Informationen über das (potenzielle) Schadensausmass, die Eintrittswahrscheinlichkeit/Dringlichkeit sowie die zu erwartende Dauer.</p> <p>Die Bedrohung bezieht sich auf das Virus (und damit auf die medizinischen & gesundheitlichen Aspekte) selbst, nicht auf mögliche Schäden verursacht durch Massnahmen gegen das Virus (bspw. finanzielle Risiken, Firmenpleiten). Diese Schäden werden, wenn sie schwerpunktmässig im Beitrag behandelt werden, durch die Variable Hauptthema (Ausprägungen für Schaden/negative Folgen) erfasst.</p> <p>Die Bedrohung kann dabei vom Journalisten selbst, von direkt oder indirekt zitierten Akteuren oder beiden zum Ausdruck gebracht werden.</p>

	<p>Die Bedrohung wird nur erfasst, wenn sie sich auf die Situation in der Schweiz bezieht. Dies kann auch zum Ausdruck gebracht werden durch Verweise auf eine internationale, globale Ausbreitung (Bspw. „Die Welt hält den Atem an“).</p> <p>Bei der Vermittlung von Bedrohung kann zwischen 1) beschreibenden (inkl. numerischen) und 2) sprachlichen Indikatoren unterschieden werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschreibend/numerisch: deskriptive Situationsbeschreibungen (Informationen über Gesundheitszustand, über Sterblichkeit, über Ausbreitungswege, über Prognosen,...) – auch ergänzt durch numerische Ausdrücke (Statistiken) bspw. durch Todesraten, Statistiken über hohe/geringe Sterblichkeit, Genesungsraten, Personen ohne Symptome - sprachlich: Verwendung von Bedrohung bzw. (Un-)Gefährlichkeit von Corona implizierende Begriffe, Metaphern, sprachliche Bilder, Ausdrücke und Vergleiche wie „Kriegsähnliche Situation“; „Die Apokalypse steht bevor...“, „Nichts weiter als eine Grippe“ <p>Achtung! Die alleinige Verwendung von bedrohungsimplicierenden sprachlichen Begriffen wie bspw. „Corona-Angst“ reicht nicht aus, um hier erfasst zu werden. Entscheidend ist hierbei, dass sich die „Corona-Angst“ im Gesamtkontext des Beitrages auf einen gesundheitlichen Schaden beziehen muss (also keinesfalls nur auf einen finanziellen Schaden).</p> <p>1 gefährlich/bedrohlich 0 neutral / ausbalancierend/ambivalent -1 wenig gefährlich/überschätzt</p> <p>09 Corona bzw. die Krankheit wird nicht (ausführlich) behandelt und oder die Bedrohung betrifft nicht die Schweiz</p> <p>Bsp</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausprägung</th> <th>Bsp. beschreibend (und numerisch)</th> <th>Bsp. sprachlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 gefährlich/bedrohlich</td> <td>Informationen deuten auf schnelle oder voranschreitende Ausbreitung und hohes (raumzeitliches) Schadensausmass (hohe Sterblichkeit; das Schadensausmass wird expliziert und bewertet; langfristige oder wiederkehrende Bedrohung) Bsp.</td> <td>Sprachliche Bilder (meist auch Superlative) evozieren ein hohes Schadens- und Betroffenheitsgefühl. „Die Angst breitet sich aus“ „Notlage!“ „Ernstfall Corona!“ «Jeder Husten löst Angst aus»</td> </tr> </tbody> </table>	Ausprägung	Bsp. beschreibend (und numerisch)	Bsp. sprachlich	1 gefährlich/bedrohlich	Informationen deuten auf schnelle oder voranschreitende Ausbreitung und hohes (raumzeitliches) Schadensausmass (hohe Sterblichkeit; das Schadensausmass wird expliziert und bewertet; langfristige oder wiederkehrende Bedrohung) Bsp.	Sprachliche Bilder (meist auch Superlative) evozieren ein hohes Schadens- und Betroffenheitsgefühl. „Die Angst breitet sich aus“ „Notlage!“ „Ernstfall Corona! “ «Jeder Husten löst Angst aus»
Ausprägung	Bsp. beschreibend (und numerisch)	Bsp. sprachlich					
1 gefährlich/bedrohlich	Informationen deuten auf schnelle oder voranschreitende Ausbreitung und hohes (raumzeitliches) Schadensausmass (hohe Sterblichkeit; das Schadensausmass wird expliziert und bewertet; langfristige oder wiederkehrende Bedrohung) Bsp.	Sprachliche Bilder (meist auch Superlative) evozieren ein hohes Schadens- und Betroffenheitsgefühl. „Die Angst breitet sich aus“ „Notlage!“ „Ernstfall Corona! “ «Jeder Husten löst Angst aus»					

		„In der Hauptstadt Peking vermehren die Behörden fast stündlich weitere Tote (56) und Infizierte (rund 2000).“	„Die Welt hält den Atem an“; Millionenmetropolen sind zu Geisterstädten „Die Apokalypse steht bevor...“
	0 neutral / ambivalent	„Patienten gehts gut, trotzdem keine Entwarnung“	Das Coronavirus ist das Coronavirus. Punkt, fertig
	-1 wenig gefährlich/überschätzt	Informationen deuten auf langsame Ausbreitung und ein geringes Schadensausmass (sehr geringe Betroffenheit) „Demnach verlaufen 81 Prozent der Fälle mild, mit Symptomen ähnlich wie bei einer normalen Grippe mit trockenem Husten. 10 Prozent dieser Erkrankten bekommen nicht einmal Fieber. Der Zustand von 14 Prozent der Kranken wird als ernst deklariert“	Sprachliche Bilder deuten auf langsame Ausbreitung und ein geringes Schadensausmass; Semantik, dass Bedrohung übertrieben wird; d.h. explizit relativierend „Corona ist kein Horrorfilm“
Regierungs- / Behördenkritik	<p>Diese Variable antwortet auf die Frage, ob sich im Bericht <u>in mindestens ausführlichem Masse (=nicht nebensächlich)</u> Aussagen zur nationalen Regierung und zu nationalen Behörden und dabei vor allem kritische Aussagen befinden.</p> <p>Codiert werden sämtliche Aussagen zur nationalen Schweizer Regierung und Behörden – egal ob sich diese auf ihre Handlungen, Aussagen oder Begründungen beziehen. Kritische Aussagen zu internationalen oder kantonalen oder kommunalen Regierungen und Behörden werden hier nicht erfasst.</p> <p>Forderungen bspw. zur Rücknahme einer Massnahme oder ein Aufruf zum aktiven Handeln ist i.d.R. als Regierungskritik zu werten.</p> <p>-1 Regierungskritischer Beitrag Werden die Massnahmen, das Verhalten und die Positionen der Regierung (Einzelbundesräte; Bundesratskollektiv) bzw. Behörden (BAG, Seco etc.) überwiegend in einem negativen Licht dargestellt?</p> <p>0 Neutral, ambivalent</p> <p>1 Regierungsunterstützender Beitrag Werden die Massnahmen, das Verhalten und die Positionen der Regierung überwiegend in einem positiven/unterstützenden Licht dargestellt?</p> <p>9 Keine Äusserung zur Schweizer Regierung / Behörde</p>		

Liste von Expertinnen und von Experten-Sphären:

Codiert wird immer die spezifische Ausprägung (nicht fett markiert). Lässt sich eine Information keiner spezifischer Ausprägung zuordnen, so wird die jeweilige übergeordnete Ausprägung (fett markiert).

0	Kein*e Expert*in genannt bzw. es wird keine Position, Ansicht, Forderung, Entscheidung etc. vermittelt
100	Wissenschaft (allgemein) – (ausser)universitär
110	Medizin & Virologen & Epidemiologen (Bsp. Max-Planck-Institut/ Fraunhofer-Institut, Robert-Koch-Institut)
111	Mitarbeiter eines chemisch - pharmazeutischen Unternehmens
120	Wissenschaft – Wirtschaft, BWL, VWL
130	Wissenschaft – Sozialwissenschaften
140	Wissenschaft – Rechtswissenschaft
150	Wissenschaft – Theologie/Philosophie
160	Wissenschaft – Psychologie
170	Wissenschaft – MINT (Mathematik, Ingenieur, Natur, Technik)
200	Gesundheit
210	Arzt
220	Pflegepersonal Spital / Hebammen
230	Pflegepersonal Pflegeheim
240	Patient / Infizierter / Genesener
300	Politik
310	Regierung (national) / Bundesrat (als Kollektiv)
311	Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga & UVEK
312	Eidgenössisches Departement des Innern & Alain Berset
313	Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) & Guy Parmelin
314	Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) & Karin Keller-Sutter
315	Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) & Ignazio Cassis
316	Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) & Viola Amherd
317	Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) & Ueli Maurer
320	Nationales Parlament
321	Nationalrat (als Kollektiv und auch individuelle Nationalrät*innen)
322	Ständerat (als Kollektiv und auch individuelle Ständerät*innen)
330	Parteien (und auch einzelne Parteienvertreter*innen)
340	Kantonale Ebene
341	Kantonale Regierung (Regierungsrat als Kollektiv und einzelne Regierungsrät*innen)
342	Kantonale Verwaltung
350	Bundesamt für Gesundheit (BAG) & Daniel Koch

360	Regierung & Politiker*innen (international als Kollektiv und einzelne Repräsentanten))
361	Regierung – USA
362	Regierung – D
363	Regierung – Italien
	...
370	Internationale Organisationen
371	EU
372	UN
373	WHO
400	Justiz & Gerichte
410	Gericht (nationale Ebene) Bundesgericht/ Bundesverwaltungsgericht
420	Gericht (kantonale Ebene)
500	Militär
550	Polizei
600	Wirtschaft (& Analysten)
610	Wirtschaftsverbände & Arbeitgebervertreter (economiesuisse,...)
611	Unternehmen – Grossindustrie – Automobilkonzerne, Fluggesellschaften)
612	Unternehmen – Pharmaindustrie
613	Unternehmen (KMU & Selbstständige)
620	Gewerkschaften, Arbeitnehmervertreter (UNIA,...)
621	Arbeitnehmer, Angestellter
700	Gesellschaftliche Institutionen
710	Kirche
720	Umweltorganisationen
730	Schule & Universitäten (Bildungsverbände; Lehrerverbände) & Lehrer
740	Kulturverbände & Künstler
750	Seniorenverbände/Familienverband
760	Sportverbände (FIFA, FIS,...) & Sportler
800	Medien / Journalismus / Journalisten
900	Bevölkerung (allgemein)
910	Einzelperson als Repräsentant der Bevölkerung
999	Nicht erkennbar

Referenz:

Schütz, Alfred: Der gut informierte Bürger, in: Ders., Gesammelte Aufsätze. Band 2, Den Haag 1972, S. 85–101.